

OS DESAFIOS DA SAÚDE MENTAL EM POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA DURANTE O PERÍODO DA COVID-19

Larissa Procópio Cruz - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
procopio31@gmail.com

Eryka Oliveira de Aquino - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
erykaoliveiradeaquino@gmail.com

Euler Pereira Silva - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - eulerp8@gmail.com

Letícia Procópio Cruz - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
lehprocopio31@gmail.com

Amanda Vitória Serafim dos Santos - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)-
mediciner.amanda@gmail.com

Leandro Silva da Conceição - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
drleandroscctbmf@gmail.com

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, foi observado um aumento substancial da violência direcionada aos povos indígenas, acrescido à disseminação de desinformação durante a pandemia de coronavírus, que teve início em 2019. Cujos efeitos ainda repercutem nessas comunidades, principalmente em relação à saúde mental. Outro fator relevante a ser considerado é o medo e a incerteza quanto à própria sobrevivência, que afetam essa população, junto ao acesso limitado a informações de qualidade e à carência de insumos essenciais. Esses elementos, juntamente com a precariedade de políticas públicas eficazes e pela escassa produção acadêmica sobre a temática, transformam a saúde mental dos indígenas em um problema de saúde pública relevante no país. **OBJETIVOS:** Compreender os principais desafios enfrentados pelos povos indígenas da Amazônia em relação à saúde mental durante a pandemia de Covid-19. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura baseada em uma seleção de artigos científicos da base de dados PubMed. Inclui publicações completas em português e inglês de 2020 a 2024. A busca utilizou as palavras-chave: “Saúde Mental” AND “Índigena” AND “Brasil” AND “Covid-19”. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, três artigos foram considerados relevantes para a discussão do tema. **RESULTADOS:** O suicídio entre os jovens indígenas da Região Amazônica configura um grave problema de saúde mental, com taxas superiores em três vezes em relação à população geral. A negligência histórica, a pressão para o abandono cultural e o enfraquecimento da identidade contribuem para o sofrimento psíquico dessas comunidades. Ademais, a pandemia de COVID-19 exacerbou tais vulnerabilidades, uma vez que as medidas sanitárias implementadas desconsideraram as tradições indígenas, afetando negativamente o bem-estar coletivo. Outro aspecto alarmante é o aumento do consumo de álcool industrializado, que está associado a comportamentos autodestrutivos. A escassez de dados sobre a saúde mental anterior e a subnotificação dificultam a compreensão desse fenômeno. **CONCLUSÃO:** Após uma análise literária, conclui-se que os primeiros socorros psicológicos são essenciais no atendimento a populações indígenas afetadas por emergências e desastres. Evidenciando a carência de protocolos ou diretrizes universais que orientam práticas de suporte psicossocial realmente eficazes. Além disso, estudos recentes apontam um aumento nos casos de depressão e ansiedade entre essas comunidades, agravados pelas condições de vulnerabilidade social, isolamento, perdas e insegurança intensificadas durante a pandemia de Covid-19. Diante do exposto, torna-se necessário que as entidades governamentais promovam investigações e conduzam diálogos aprofundados sobre a saúde mental das comunidades indígenas, com ênfase no contexto pandêmico.

Palavras-chave: Saúde Mental, Povos Indígenas, Covid-19.

REFERÊNCIAS:

JÚNIOR, JG et al. A saúde mental daqueles cujos direitos foram retirados: Um ensaio sobre a saúde mental dos povos indígenas diante do surto de Coronavírus de 2019 (2019-nCoV). **Psychiatry Research**.

GONÇALVES JÚNIOR, J.; FREITAS, JF; CÂNDIDO, EL COVID-19, saúde mental e populações indígenas no Brasil: A epidemia além da pandemia. [World Journal of Psychiatry](#).

GRANDE, AJ et al. Intervenções em saúde mental para prevenção do suicídio entre adolescentes indígenas: uma revisão sistemática. [São Paulo Medical Journal](#)

PEREIRA, Pablo Michel Barcelos; DE SOUZA GOLDIM, Mariana Pereira; DE BITENCOURT, Rafael Mariano. O suicídio em indígenas da Amazônia Brasileira: revisão sistemática da literatura. [Revista da AMRIGS](#), v. 65, n. 3, p. 493-499, 2021.